

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

O Produto Tecnológico elaborado está em conformidade com a classificação para avaliação da Produção Técnica e Tecnológica definida pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Bruno César de Almeida Brabo

Docente orientadora: Dra. Beatriz Quiroz Villardi

Dissertação: MECANISMOS DE PROTECAO E INCENTIVO AO DENUNCIANTE: NORMATIVA INSTITUCIONAL PROPOSTA PELA OUVIDORIA DE UMA TRICENTENÁRIA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL

Data da defesa: 28/05/2025

Setor beneficiado com a pesquisa realizada no âmbito do programa de mestrado: Administração Pública, especificamente empresas públicas estatais federais.

Definição: Normativa de Proteção e Incentivo ao Denunciante – NPID (norma ou marco regulatório).

Descrição da norma e de sua finalidade: A norma denominada “Normativa de Proteção e Incentivo ao Denunciante – NPID” estabelece diretrizes para garantir segurança, confidencialidade e valorização das pessoas que reportam irregularidades, visando fortalecer a integridade organizacional e prevenir retaliações, assim, incentivando a participação cidadã e promovendo uma governança ética e transparente na Casa da Moeda do Brasil.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

(X) Produção com alto teor inovativo:

O presente PTT é uma produção com alto teor inovativo, uma vez que utilizou o conhecimento científico preestabelecido, porém escasso de fundamentação empírica, incluiu melhores práticas das redes de ouvidorias e, produziu conhecimento científico empiricamente fundamentado considerado uma solução inovadora na CMB que até 2024, carecia do normativo produzido para proteção e incentivo ao denunciante formulando assim, uma solução inovadora na CMB que carecia do normativo produzido.

Docentes Autores:

Nome: Dra. Beatriz Quiroz Villardi

Discentes Autores:

Nome: Bruno César de Almeida Brabo

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Estratégias de Aprendizagem, Conhecimento, e Desempenho dos Recursos Organizacionais

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica: A aplicabilidade do Produto Técnico Tecnológico é alta, pois apresenta facilidade de implantação e utilização na própria CMB porque define claramente conceitos fundamentais como acolhimento, assédio moral e sexual, denúncia identificada ou anônima, incentivo, retaliação, e mecanismos de proteção à identidade do denunciante e as competências para execução e deliberação.

Descrição da Abrangência realizada: A normativa foi desenvolvida para atender às necessidades dos empregados da Casa da Moeda do Brasil (CMB), abrangendo fornecedores, terceirizados e cidadãos, fortalecendo mecanismos de proteção e incentivo à denúncia, promovendo segurança institucional efetiva e prevenção contrarretaliações no contexto organizacional específico.

Descrição da Abrangência potencial: A abrangência potencial da Normativa de Proteção e Incentivo ao Denunciante -NPID é significativa, considerando sua capacidade de fornecer subsídios concretos para decisões gerenciais, aumentando eficiência, assertividade e transparência na CMB. Prevista para vigorar em dezembro de 2025, seus efeitos impactarão todos os empregados da CMB, sendo amplamente percebidos internamente a partir de 2026.

Descrição da Replicabilidade: O potencial de abrangência da Normativa de Proteção e Incentivo ao Denunciante é significativo, dada sua clareza conceitual e operacional, possibilitando a replicabilidade no contexto mais amplo do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (SisOuv).

A produção necessita estar no repositório? Sim

Documentos Anexados (em PDF)

Norma

Termo de anuência institucional

Parecer Comissão Setorial de Ética

Minuta

Resolução CONSAD Nº _____, de _____ de _____ 2025.

**Normativa de Proteção e Incentivo ao Denunciante
na Casa da Moeda do Brasil**

1. FINALIDADE

1.1 Estabelecer medidas de proteção e incentivo às pessoas físicas ou jurídicas, empregados, terceirizados, fornecedores e outras entidades que utilizem o canal de denúncias para comunicar irregularidades, atos de improbidade, violação de normas e leis ou qualquer ilícito que contrarie os princípios da administração pública e os interesses da Casa da Moeda do Brasil (CMB).

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Esta normativa aplica-se a todos os órgãos da CMB, abrangendo empregados, terceirizados, fornecedores, parceiros e quaisquer cidadãos que tenham conhecimento de irregularidades passíveis de denúncia.

3. REFERÊNCIAS

- 3.1 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
- 3.2 Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
- 3.3 Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017
- 3.4 Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018
- 3.5 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
- 3.6 Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018
- 3.7 Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019
- 3.8 Decreto nº 10.890, de 9 de dezembro de 2021

3.9 Portaria nº 116, de 18 de março de 2023

3.10 Estatuto Social da CMB

4. CONCEITOS

Para os fins desta normativa, entende-se por:

ACOLHIMENTO: Processo de atendimento, mediante escuta cuidadosa das necessidades do usuário denunciante, com escuta empática e criação de ambiente seguro e respeitoso.

AGENTES PÚBLICOS: Pessoas que exercem atividades públicas por investidura, cargo, emprego ou função, ainda que temporariamente ou sem remuneração.

ANÁLISE PRÉVIA DA DENÚNCIA: coleta do máximo de elementos de convicção, com verificação de indícios mínimos descritivos de irregularidade, como autoria, materialidade e compreensão, que contribuam para o juízo de aptidão da manifestação. A análise prévia não se confunde com as atividades de investigação ou juízo de admissibilidade, exclusiva dos órgãos apuratórios.

APTIDÃO DA DENÚNCIA: decisão de conhecimento da manifestação na hipótese de conter elementos mínimos descritivos de irregularidade, como autoria, materialidade e compreensão, ou indícios que permitam órgão apuratórios inferir tais elementos.

ASSÉDIO MORAL: violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva. Manifesta-se por meio de gestos, palavras (orais ou escritas), comportamentos ou atitudes que exponham o(a) servidor(a), o(a) empregado(a) ou o(a) estagiário(a) ou o(a) terceirizado(a), individualmente ou em grupo, a situações humilhantes e constrangedoras, degradando o clima de trabalho e muitas vezes impactando a estabilidade emocional e física da vítima. (CNJ, 2020 apud Guia Lilás, CGU, 2024, página 25)

ASSÉDIO SEXUAL: É definido por lei como o ato de constranger alguém, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. (NOTA TÉCNICA Nº 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG)

CANAL DE DENÚNCIA: Ouvidoria da CMB, responsável pelo recebimento e tratamento de denúncias.

CONDUTA DE CONOTAÇÃO SEXUAL: qualquer conduta indevida de teor sexual, não consentida, praticada no exercício da função ou a pretexto dela, que contribua, mesmo que de forma leve, para a deterioração do ambiente de trabalho. (NOTA TÉCNICA N° 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG)

CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento que será dado à sua denúncia, tal como o seu encaminhamento ao órgão ou à entidade competente para tratar do assunto relatado.

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE: informação de origem anônima acerca de suposta prática de irregularidade ou ato ilícito.

DENÚNCIA: ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes.

DENÚNCIA ANÔNIMA: informação de origem anônima que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes.

DENÚNCIA COM RELEVANTE COMPONENTE DE GÊNERO: ato que indica prática de irregularidade ou de ilícito motivadas ou agravadas pela condição de gênero feminino da vítima.

DENUNCIANTE: toda pessoa, física ou jurídica, que apresente manifestação à CMB do tipo denúncia.

ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: Qualquer dado ou informação que permita a associação direta ou indireta do denunciante à denúncia por ele realizada.

FALA.BR: Plataforma única de recebimento de manifestações de usuários de serviços públicos.

INCENTIVO: Práticas, fatos, atos ou contextos que diminuam a percepção dos riscos de decidir denunciar ou aumentem a percepção dos benefícios individuais ou difusos em decidi-lo no caso concreto.

MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS: Ações preventivas adotadas antes da decisão final de um processo, com o objetivo de evitar que determinada conduta ou situação continue causando prejuízos a uma pessoa durante o período em que o procedimento estiver em andamento.

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO: Solicitação enviada ao denunciante as quando informações contidas na manifestação não se revelem suficientes para a análise prévia.

PSEUDONIMIZAÇÃO: ação destinada ao tratamento das manifestações que consiste em preservar a identidade do manifestante e/ou dados sensíveis, retirando qualquer elemento que permita a associação, direta ou indireta, ao usuário.

RASTREABILIDADE DE UMA DENÚNCIA: Capacidade de registrar e de possibilitar o conhecimento do histórico de uma denúncia desde o seu registro até a sua conclusão, viabilizando a identificação de todos aqueles que acessaram o seu conteúdo ou os dados de identificação do denunciante.

RETALIAÇÃO: Qualquer ato, omissivo ou comissivo, adotado por indivíduo, por grupo de indivíduos ou por instituição, com vistas a causar dano ou prejuízo de qualquer ordem ao denunciante, como reação direta ao ato de denunciar. A retaliação poderá se estender também a outros agentes que contribuam para o tratamento da denúncia e apuração do fato, como testemunhas, agentes de ouvidoria e agentes apuratórios e autoridades decisórias.

SALVAGUARDAS DE PROTEÇÃO À IDENTIDADE: Conjunto de medidas ou procedimentos adotados com a finalidade de proteger a identidade do denunciante e garantir o tratamento adequado aos elementos de identificação da denúncia.

UNIDADE DE APURAÇÃO: áreas organizacionais competentes para realizar a investigação de fatos irregulares, ilícitos ou condutas antiéticas, responsáveis pela fiscalização, verificação e correção dos atos.

VÍTIMA: pessoa lesada pelo fato narrado, podendo integrar o processo de apuração nessa condição.

5. PRINCÍPIOS

5.1 A Casa da Moeda compromete-se em:

5.1.1 Garantir a proteção efetiva do denunciante, adotando mecanismos preventivos e corretivos eficazes no combate a qualquer forma de retaliação ou perseguição em virtude de denúncias.

5.1.2 Adotar um posicionamento institucional contrarretaliações em relação a qualquer ato ou omissão, direta ou indireta, que possa resultar em dano, ameaça ou represália ao denunciante, às testemunhas, aos agentes de ouvidoria, às equipes de apuração ou às autoridades responsáveis pelas decisões.

5.1.3 Prover autoridade, independência, recursos adequados e acesso às informações necessárias às áreas responsáveis pela integridade, assegurando-lhes garantias formais contra punições arbitrárias e retaliações, de modo que seus agentes possam desempenhar suas atividades com autonomia, independência e segurança.

6. DIRETRIZES:

6.1 Garantir o sigilo absoluto das informações pessoais do denunciante, protegendo sua identidade, exceto em situações excepcionais previstas em lei, com consentimento explícito.

6.2 Estabelecer a proibição expressa de qualquer forma de represália, perseguição ou punição arbitrária em decorrência da denúncia.

6.3 Assegurar que a apuração dos fatos denunciados seja conduzida por instância independente, imparcial e isenta de influências hierárquicas ou externas.

6.4 Facilitar o acesso claro e simples aos canais de denúncia e aos procedimentos adotados, garantindo transparência no fluxo e no tratamento das informações recebidas.

6.5 Assegurar uma resposta tempestiva, adequada e efetiva às denúncias recebidas, adotando medidas acautelatórias sempre que necessário.

6.6 Oferecer mecanismos para assegurar a integridade física, emocional, financeira, profissional e social do denunciante e demais envolvidos no processo.

6.7 Garantir mecanismos de prestação de contas, avaliação periódica e aprimoramento contínuo das normativas e processos de proteção ao denunciante.

6.8 Garantir tratamento justo e equitativo a todos os envolvidos, respeitando o devido processo legal e prevenindo abusos ou injustiças.

6.9 Promover continuamente ações educativas e de capacitação sobre a importância da denúncia e sobre os direitos e deveres associados ao processo.

6.10 Disponibilizar suporte psicológico e social aos denunciante e testemunhas, sempre que necessário, durante e após a apuração dos fatos.

7. COMPETÊNCIAS:

7.1 Compete à Ouvidoria da CMB:

- a) Receber exclusivamente todas as denúncias;
- b) Salvar a identidade do denunciante;
- c) Avaliar previamente as denúncias para determinar sua aptidão para apuração;
- d) Encaminhar denúncias qualificadas para a unidade de apuração correspondente;
- e) Garantir proteção contra retaliações aos denunciante.
- f) Acentuar o acolhimento individualizado, ao longo e após procedimento apuratório.
- g) Evitar questionamentos repetidos sobre fatos já suficientemente esclarecidos, para prevenir pela fiscalização, verificação e correção dos atos de revitimização.
- h) Disponibilizar preferencialmente responsáveis pelo acolhimento que compartilhem o mesmo gênero e raça das pessoas atendidas.

- i) Recomendar ao Conselho de Administração, a partir da detecção do risco de ameaça ou represália, medidas excepcionais para mitigar riscos razoáveis de uma situação potencialmente configuradora de retaliação, através do Plano de Proteção Individual.
- j) Encaminhar à Controladoria-Geral da União todas as denúncias relativas às práticas de retaliação contra denunciante, nos termos da legislação vigente.

7.2 A Ouvidoria realizará análise técnica dos riscos de retaliação ou perseguição em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da denúncia.

7.2.1 Em caso de análise favorável, será elaborado um Plano de Proteção Individual que especifique as medidas administrativas e o tempo de vigência das proteções a serem recomendadas ao Conselho de Administração.

7.2.3 O prazo de vigência do Plano de Proteção Individual poderá ser prorrogado mediante justificativa adequada.

7.2.4 Encerrado o período previsto no Plano de Proteção Individual, as medidas administrativas aplicadas poderão ser finalizadas e, quando aplicável, as condições socioprofissionais do denunciante ou testemunha restabelecidas no âmbito da CMB.

7.2.5 Caso a solicitação seja negada, os interessados poderão requerer, a qualquer momento, nova análise da decisão.

7.2.6 Na reanálise da solicitação, a Ouvidoria deverá considerar as condições socioprofissionais e o contexto laboral do solicitante, podendo solicitar suporte dos profissionais especializados em saúde ocupacional.

8. COMPETE ÀS UNIDADES DE APURAÇÃO:

- a) Registrar e informar a Ouvidoria sobre resultados de apuração;
- b) Comunicar formalmente o recebimento das denúncias pela Plataforma Fala.BR.
- c) Encaminhar à Ouvidoria, quando identificado no curso do procedimento apuratório, solicitação de análise de Plano Individual de Proteção.

9. COMPETE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD):

9.1 Aprovar e monitorar a efetividade da presente normativa.

9.2 Deliberar sobre propostas excepcionais de proteção ao denunciante recomendadas pela Ouvidoria, como:

- a) Registrar a necessidade de priorizar a apuração dos casos;
- b) Recomendar a avaliação da eventual necessidade de assistência social, médica e/ou psicológica;
- c) Transferir, temporária ou definitivamente, sem prejuízo salarial ou perda de benefícios;
- d) Alterar atribuições ou local de trabalho sem prejuízo salarial ou perda de benefícios;
- e) Suspender temporariamente atividades laborais, sem prejuízo salarial ou benefícios;
- f) Garantir retorno seguro às atividades profissionais após eventual alteração ou suspensão;
- g) Reforçar segurança física nas instalações da CMB;
- h) Intensificar medidas de segurança relativas às ferramentas eletrônicas institucionais;
- i) Concessão de licença especial;
- j) Qualquer outra medida considerada adequada para mitigar a possibilidade de retaliações e as consequências de atos de retaliações.

10. COMPETE À DIRETORIA EXECUTIVA:

- a) Implementar as diretrizes e estratégias aprovadas pelo Conselho de Administração.

11. COMPETE AOS GESTORES:

- a) Promover ambiente de diálogo aberto, seguro e livre de retaliações;
- b) Orientar colaboradores quanto à utilização do canal oficial de denúncias.

12. COMPETE AOS COLABORADORES:

- a) Comunicar à Ouvidoria de forma clara e objetiva quaisquer situações de retaliação.

13. DEVER DE NÃO RETALIAÇÃO

13.1 Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, são livres para efetuar quaisquer tipos de denúncias à Ouvidoria da CMB sem receio de retaliação, sendo assegurado ao denunciante a proteção

integral contrarretaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação à denúncia apresentada.

13.2 A retaliação poderá se estender também a outros agentes que contribuam para o tratamento da denúncia e apuração do fato, como testemunhas, agentes de ouvidoria e agentes apuratórios e autoridades decisórias, sendo proibidas, nos termos do rol exemplificativo:

- a) demissão injustificada;
- b) assédio moral, sexual e outras condutas de conotação sexual;
- c) avaliação de desempenho ou determinação de remuneração por méritos adversos e infundados;
- d) alteração injustificada de funções ou atribuições, incluindo a transferência injustificada para outra área;
- e) privação ou retirada de quaisquer direitos ou benefícios, diretos ou indiretos;
- f) quaisquer ações de pessoal adversas e infundadas tomadas contra terceiros devido à sua relação com um denunciante;
- g) decisões adversas em relação ao emprego, como a alteração do regime de trabalho;
- h) imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie;
- i) negativa de fornecimento de referências profissionais positivas;
- j) negativa de acesso a treinamentos.

PARÁGRAFO ÚNICO: A exposição, perseguição, destituição de cargo ou qualquer outra medida constrangedora, para pressionar, coagir ou punir o denunciante, utilizada como retaliação, em decorrência do oferecimento de denúncia, sujeitará o infrator às sanções previstas no Regulamento de Pessoal e no Código de Ética, Conduta e Integridade da CMB.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Todos os colaboradores devem cumprir rigorosamente as disposições estabelecidas nesta normativa, além de observar atentamente as regras previstas no Regulamento de Pessoal, no Código de Ética, Conduta e Integridade, bem como em todas as demais normas internas e legislação vigente aplicável.

14.2 Esta normativa deverá ser amplamente divulgada entre os colaboradores, periodicamente revisada e atualizada sempre que necessário, assegurando-se a sua adequação às mudanças normativas, jurídicas e contextuais, bem como o seu contínuo aprimoramento em relação às melhores práticas de governança.

14.3 Os casos omissos não previstos nesta normativa deverão ser submetidos ao Conselho de Administração, que deliberará sobre cada caso individualmente, fundamentando suas decisões com base na legislação aplicável, nos princípios da boa governança corporativa e no compromisso institucional com a integridade pública,

PARECER COMISSÃO SETORIAL DE ÉTICA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Presidência
Secretaria-Executiva da Comissão de Ética

DESPACHO

Processo nº 18750.109725/2022-69

Ao Sr. Bruno Brabo;

No que toca ao item 12, a, do despacho 39635682 da SECOP/DEGOV, não há o que deliberar por parte desta Comissão de Ética, na medida em que foram apresentados esclarecimentos sobre o caso. Assim, inexistem óbices por parte desta Comissão acerca do tema.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Advogado

Presidente da Comissão de Ética

Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] residente(a), em 22/07/2024, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43800647 e o código CRC 4BBC8C3F.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Milka Alves Correia. **A influência das políticas públicas e políticas organizacionais para formação de competências gerenciais no papel do professor-gestor no ensino superior: um estudo em uma IES federal.** 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15602>. Acesso em: 06 fev. 2025.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. **Lei de Acesso à Informação.** Brasília, DF, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. **Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias.** Brasília, DF, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/lei/113303.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. **Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos.** Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/113460.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018. **Dispõe sobre serviço telefônico de recebimento de denúncias e recompensas por informações relevantes para investigações.** Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/113608.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018. **Dispõe sobre o sistema de ouvidorias do Poder Executivo federal.** Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/decreto/D9492.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019. **Dispõe sobre salvaguardas de proteção à identidade do denunciante.** Brasília, DF, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/decreto/D10153.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 10.890, de 9 de dezembro de 2021. **Dispõe sobre a proteção ao denunciante e à testemunha.** Brasília, DF, 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/decreto/D10890.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.
- BRASIL. Controladoria-Geral da União. Corregedoria-Geral da União. Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Coordenação-Geral de Uniformização

de Entendimentos. **Nota Técnica nº 3285/2023/ CGUNE/DICOR/CRG, de 11 de dezembro de 2023.** Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/77812/1/Nota_Tecnica_3285_2023.pdf Acesso em: 9 maio 2025.

CASA DA MOEDA DO BRASIL. **Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil.** Rio de Janeiro: CMB, 2021. Disponível em: <https://www.casamoeda.gov.br/arquivos/lai/base-juridica/estatuto-cmb.pdf>. Acesso em: 27 abr 2025.

CASA DA MOEDA DO BRASIL. **Relatório de Gestão Anual (2022-2023).** Rio de Janeiro: CMB, 2023. Disponível em: <https://www.casamoeda.gov.br/arquivos/pcmb/a-empresa/ouvidoria/relatorios/relatorio-de-gestao-anual/relatorio-de-gestao-anual-2022.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). **Guia Lilás: orientações para prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual e da discriminação na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.** Brasília, DF: CGU, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). Portaria nº 116, de 18 de março de 2023. **Dispõe sobre procedimentos específicos de tratamento e proteção ao denunciante.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2023.

GANTOIS, Simone Menezes; SANT'ANNA, Leonardo da Silva. **Whistleblowing: um desafio para o direito brasileiro.** Scientia Iuris, v. 27, n. 1, p. 129–148, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/2178-8189.2023v27n1p129>. Acesso em: 26 abr. 2025.

MICELI, Marcia P.; NEAR, Janet P. **What makes whistleblowing effective? Three field studies.** Human Relations, v. 55, n. 4, p. 455-479, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0018726702055004463>. Acesso em: 26 abr 2025.

SUNDFELD, Carlos Ari; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Relatório de Pesquisa: Como viabilizar programas públicos de reportantes contra a corrupção? São Paulo: Fundação Getulio Vargas (FGV), 2020. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br>. Acesso em: 26 abr. 2025.